

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

6. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников: пособие для учителя. – М.:1985. – 176 с.

O‘ZBEK TILI DARSIDA O‘QUVCHILARGA JOY NOMLARINI (TOPONIMLARNI) O‘RGATISH METODLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH (XO‘JAYLI TUMANI MISOLIDA)

**Nargiza Ismailova,
Nukus shahar 27-sonli umumta’lim
maktabi o‘qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tili darslarida o‘rin-joy nomlari – toponimlarni aniqlash orqali o‘quvchilarning til, tarix va geografiyaga oid bilimlarini uyg‘unlashtirish metodikasi yoritilgan. Xususan, mazkur yondashuv O‘zbek tili, tarix va geografiya fanlarini integratsiyalash asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, fanlararo bog‘liqlikni ta’minlaydi va o‘quvchilarda hududiy anglash, tanishish va mintaqaviy tafakkurni shakllantiradi.

Kalit so‘zlar: toponim, integratsiya, o‘rin-joy nomlari, tarixiy shahar, qishloq, suv havzasi, etnotoponimlar, tarixiy uyg‘unlik.

Abstract. This article explores a methodology for integrating language, history, and geography knowledge in Uzbek language classes through the identification of place names – toponyms. Specifically, this approach is developed on the basis of integrating the subjects of Uzbek language, history, and geography, ensuring interdisciplinary connection. It helps students develop a regional awareness, familiarity with localities, and spatial thinking.

Keywords: toponym, integration, place names, historical city, village, water body, ethnonymic toponyms, historical coherence

Kirish. Toponimika – geografik obyektlar nomlarini o‘rganuvchi soha sifatida nafaqat geografik, balki tilshunoslik va tarixiy bilimlar bilan chambarchas bog‘liq. O‘zbek tili fani orqali o‘quvchilarning mintaqaviy toponimlar haqidagi bilimlarini kengaytirish - milliy ong va o‘zlikni anglashga xizmat qiladi. Ayniqsa, o‘z yashash hududi - Xo‘jayli tumani misolida tarixiy joy nomlarini o‘rganish, ularning kelib chiqishi, ma’naviy-ma’rifiy mazmuni o‘quvchilarning umumiy tafakkurini boyitadi. Ushbu maqolada ana shu maqsadni amalga oshirish uchun o‘zbek tili, tarix va geografiya fanlarining integratsiyasi asosida tashkil etilgan dars tajribasi taqdim etiladi.

Asosiy qism. 1. Integratsiyalashgan yondashuvning ahamiyati O‘zbek tili + Tarix + Geografiya integratsiyasi:

– toponimlar – faqat til hodisasi emas, balki tarixiy, ijtimoiy va madaniy hodisadir;

– tarixiy joy nomlari orqali o‘quvchilar o‘z vatani haqida chuqur ma’lumot oladilar;

– geografik xaritalar orqali joylashuvni aniqlashda fazoviy tafakkur rivojlanadi.

2. Dars ishlanma namunasi (Xo‘jayli tumani asosida)

Mavzu: Matnda o‘rin-joy nomlarini topish (toponimlarni tahlil qilish)
Sinf: 8–9-sinf.

Fanlararo bog‘liqlik: O‘zbek tili – Tarix – Geografiya

Darsning maqsad:

- o‘quvchilar matndan toponimlarni aniqlashni o‘rganadi;
- toponimlarning kelib chiqishini tahlil qilishga o‘rganadi;
- mahalliy tarix va geografiyaga qiziqishi ortadi.

3. Zamonaviy metodlar va amaliy mashg‘ulotlar

Metod/texnika mazmuni

Guruhlarda ishlash | 3 ta guruhga bo‘linadi (har biri alohida topshiriq)
Matn tahlili | X. Abdusadikovning “Aslim naslim – Xo‘jaylim” kitobidan parchalar
YouTube video tahlili | Xo‘jayli tumani haqidagi 3-4 daqiqalik video
Xarita asosida izlash | Toponimlarni joylashuviga qarab xaritadan topish
Taqqoslash metodikasi | Zamonaviy va tarixiy toponimlarni solishtirish

1. Darsning kirish qismi: “Aqliy hujum”dan foydalaniladi.

O‘quvchilarga savollar beriladi:

Qoraqalpog‘istondagi 5 ta eski qal’ani bilasizmi?

Xo‘jayli tumanidagi tarixiy joylarni sanab bering.

Xo‘jayli so‘zini qanday tushunasiz?

O‘quvchilar berilgan savollarga javob beradi va o‘z fikr-mulohazalarini bildiradilar. Ularning tasavvur dunyosini boyitish maqsadida video namoyish etish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

2. Xo‘jayli tumani tarixi videosi

Aqliy hujumdan so‘ng Xo‘jayli tumani haqidagi 3-4 daqiqalik YouTube videosi namoyish qilinadi:

YouTube video havolasi:

<https://www.youtube.com/watch?v=koNwvUgVemQ> (misol tariqasida) yoki

“Xo‘jayli tumani tarixi haqida 3 daqiqalik video”:

<https://youtu.be/0cLBqPtFoXI>

3. Matn bilan ishlash

O‘quvchilarga Xaytboy Abdusadikovning “Aslim naslim – Xo‘jaylim” kitobidan parchalar beriladi. 3 guruhga quyidagicha topshiriq beriladi:

1-guruh: Tarixiy o‘rin-joy nomlarini aniqlash.

2-guruh: Ovul nomlarini topish.

3-guruh: Kanal va arna nomlarini aniqlash.

O‘quvchilarga toponimlar haqida ma’lumot beriladi.

O‘zbek tilida o‘rin-joy nomlari, tarixiy joy nomlari, suv havzalari, tog‘, shahar, qishloq, MFY nomlari ko‘p manbalarda uchraydi. Bunday otlar tilda toponimlar deb yuritiladi va katta harf bilan yoziladi. Masalan: Samanko‘l, Gavur qal’a, Tuba ovuli, Antakiya, Mizdakxon majmuasi

5. Amaliy mashg‘ulot: Guruhlarga topshiriqlar

1-guruh: Tarixiy o‘rin-joy otlarini topish

Matn parchasi: Xo‘jayli tumani atrofida qadimda Mizdaxxon, Antakiya, Gavur qal’a, Jumart qassob do‘ngtepaligi, Mazlumxon suluv yodgorligi, Shamun nabi qabri

(maqbarasi) kabi tarixiy joylar bo'lgan. Bu toponimlar xalq og'zaki ijodida yashab kelmoqda.

Topshiriq: Tarixiy toponimlarni toping va bittasining kelib chiqishini izohlang.

2-guruh: Ovul nomlarini aniqlash

Matn:

Tumandagi qadimiy ovullar ichida Naryman ovul, Do'ngizli ovul, Qamishjali, Tuyakash ovul, To'qqiz tom, To'rt tom, Qurbaqa ovul, Alim ovul kabi nomlar mavjud. Har biri qadimiy urug'lar, tabiiy sharoit yoki afsonalarga bog'liqdir.

Topshiriq: Barcha ovul nomlarini yozing va ulardan 2 tasini etimologik tahlil qiling.

3-guruh: Kanal va arna (ariq) nomlarini topish

Matn:

Xo'jayli tumani yerlarini sug'orishda Xanjap, Qo'ng'iroq kanali, Suwanli jap, Janga jap kabi suv inshootlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ular yerlar sho'rlanishining oldini olish bilan bog'liq terminlarga misollar aytishadi.

Topshiriq: Kanal va arna (jap) nomlarini yozing, ularning bugungi ahamiyati haqida mulohaza yozing.

O'quvchilar berilgan topshiriqlarni bajaradilar. Javoblari tekshiriladi. Qaysi guruh ko'proq toponimlarni topgani va izohlab berishiga qarab baholanadi.

4. Metodik yondashuvlar

O'qituvchi xohishiga qarab "Insert", "Klaster" "Bumerang", "BBB" metodlari quyidagicha qo'llaniladi:

Insert: O'quvchi matndan bilgan, bilmagan, tushunmagan so'zlarni belgilaydi va toponimlarni ajratadi. (+ bilaman, bilmayman, ? savol tug'ildi)

Klaster usuli: "Qayerlar haqida gap boryapti?" savoli orqali toponimlar guruhi tuziladi.

"Bumerang": O'quvchilar bir-birlariga topgan toponimlari haqida savollar beradilar.

"BBB" jadvali: Bilaman – Bilmoqchiman – Bilib oldim (dars oxirida to'ldiriladi).

Xarita bilan ishlash: Belgilangan toponimlar, Xo'jayli tumani xaritasi maktab devoriy xaritasida yoki interaktiv Google Maps orqali ko'rsatiladi.

O'qituvchi bu metodlardan tashqari dars mashg'ulotlarini Learningapps, Wordwall, Canvada (slyd), Flippity dasturlaridan foydalanish ham tavsiya qilinadi va darsda samarali foydalansa bo'ladi. Agarda elektron doska bo'lmasa, bu materiallar oldindan tayyorlanib, o'quvchilarga tarqatma materiallar tarzida foydalanishi ham mumkin.

5. Mustahkamlash

Yuqoridagi mashg'ulotlar o'tkazilib o'quvchilarning bilimi tekshiriladi. G'olib guruh aniqlanadi va o'quvchilar baholanadi.

Rasmi test orqali o'rin-joy otlarini aniqlash mashqlari beriladi. Masalan: xaritada ko'rsatilgan joylar haqida savollar. O'quvchilarning diqqati va xotirasi tekshiriladi. Gavur qal'a, Shamun nabi maqbarasi, Mazlumxon suluv majmuasi

rasmlari tarqatiladi. O'quvchilar nomlarini to'g'ri topishlari kerak bo'ladi. Nomlarini to'g'ri topgan faol o'quvchilar baholanadi.

6. Qiyoslash

O'quvchilar o'z shahar, ovul, mahalla nomlarini Xo'jayli tumanidagi joy nomlari bilan qiyoslaydilar.

7. Uyga vazifa

O'quvchilar o'z yashash joyidagi o'rin-joy, ovul, suv obyekt nomlarini yozib kelishadi va Xo'jayli tumani toponimlariga qiyosiy tahlil qiladilar.

Xulosa. Xo'jayli tumani toponimlarini matnlardan to'g'ri ajratish bo'yicha ishlab chiqilgan metodik yondashuv nafaqat til darslarida, balki tarix va geografiya fanlarida ham muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin. Toponimlarni o'rganish orqali o'quvchilar faqat til bilimlarini emas, balki o'z hududining tarixiy xotirasini, geografik tuzilishini chuqurroq tushunishga intiladi. O'qituvchi bu jarayonda integratsiyalashgan yondashuvni qo'llab, zamonaviy texnologiyalar va guruhli ish orqali samarali dars tashkil etishi mumkin Bunday integratsiyalashgan o'quv jarayoni o'quvchilarning fikrlash, tahlil qilish, izohlash va mintaqaviy tushunchalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Abdusadikov X. Aslim naslim – Xo'jaylim. – Nukus: Qaraqalpoq nashriyoti, 2016.
2. Xudoyberganova D. "Toponimika asoslari". Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010.
3. Yo'ldoshev A. "O'zbek tili nazariyasi". – T.: Fan, 2016.
4. O'zbek tilshunosligi bo'yicha metodik qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 2020.
5. Qarshiyev M. "O'zbek tili o'qitish metodikasi". – T.: TDPU, 2020.
6. O'zbekiston geografiyasi. O'quv qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 2017.
7. Xo'jayli tumani mahalliy tarixi to'g'risidagi xalq og'zaki manbalari va tadqiqotlar.
8. Geografiya va tarix darslarida integratsiyalashgan yondashuv. – T., 2018.
9. Xo'jayli tumani hokimligi rasmiy sayti va ochiq ma'lumotlar portali.
10. <https://youtu.be/0cLBqPtFoXI> – YouTube video (Xo'jayli tarixi)

THE ROLE OF CONTEXT IN INTERPRETING MODALITY

Ahadova Hulkaroy Zarifxon qizi,

Mustaqil izlanuvchi mme83472@gmail.com

O'zDJTU

Nasirova Gulnora Madaminovna,

PhD, O'zDJTU

Abstract. Modality is a fundamental feature of human language, enabling speakers to express attitudes toward the reality, possibility, necessity, or desirability of situations and states of affairs. It plays a critical role in communication by conveying judgments, assessments, commands, or permissions. However, modality is inherently context-sensitive. Understanding modal meanings requires a careful